

POLITISCHE BERUFLICHE

BILDUNG

Berufsschule meets Uni

FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Abschlussbericht

„Berufsschule meets Uni“: Konzeption eines politikdidaktischen BBNE-Kompetenzmodells zur Lehrkräftebildung und modellhaften Umsetzung in der Berufsschule am Beispiel des Gastgewerbes

Jonas Schmidt
Dr. Katharina Röll-Berge
Prof. Dr. Sabine Achour

Freie Universität Berlin
Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft
Arbeitsbereich für Politikdidaktik/
Politische Bildung

Aktenzeichen: 37983/01
Förderzeitraum: 01.08.2022 – 01.08.2024

Das Projekt wurde in Kooperation mit folgenden Partner:innen durchgeführt:

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e.V.

Studierendenwerk Berlin – Mensa Freie Universität II (FU II)

August-Sander-Schule (Berufsschule, Berufsfachschule & Berufsschule mit sonderpädagogischer Aufgabe)

Emil-Fischer-Schule (Oberstufenzentrum Ernährung und Lebensmitteltechnik)

INHALTSVERZEICHNIS DES ABSCHLUSSBERICHTS

01. Projektkennblatt	- 4 -
02. Projektidee: Berufsschule meets Uni	- 9 -
03. Ziele, Umsetzung und Ergebnisse	- 13 -
03.1. Konzeption eines politikdidaktischen Kompetenzmodells für BBNE	- 14 -
03.2. Praxistransfer & Operationalisierung des Kompetenzmodells	- 18 -
03.2.1. Seminar für Lehramtsstudierende	- 18 -
03.2.2. Workshops für Berufsschüler:innen	- 19 -
03.2.2.1. Kooperation mit der August-Sander-Schule	- 25 -
03.2.2.2. Kooperation mit der Emil-Fischer-Schule	- 25 -
03.3. Evaluation der Wirksamkeit des Kompetenzmodells	- 26 -
03.3.1. Forschungsdesign	- 26 -
03.3.2. Ergebnisse der Fragebogenerhebung und der Interviews	- 28 -
03.4. Dissemination der Ergebnisse	- 29 -
03.4.1. Fortbildung für Lehrkräfte	- 29 -
03.4.2. Fachtag für Lehrkräfte und Akteur:innen aus dem Feld	- 30 -
03.4.3. Publikationen und Handreichungen	- 31 -
04. Zielgruppen und Teilnehmende	- 33 -
05. Kooperationspartner:innen	- 37 -
06. Vernetzung und Kommunikation	- 41 -
07. Roadmap	- 42 -
08. Fazit & Ausblick	- 45 -
09. Literatur	- 47 -

01 / Projektkennblatt

Zielsetzung und Anlass des Vorhabens:

Nachhaltigkeitsfragen sind immer auch politische Fragen und setzen die mündige Urteils- und Handlungskompetenz aller Beteiligten voraus. An dieser Schnittstelle setzen politische Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an, die im Projekt „Berufsschule meets Uni“ zusammentreffen. Lehramtsstudierende, Schüler:innen und Lehrkräfte stellen sich dabei im Kontext der politischen beruflichen BNE (polBBNE) den Herausforderungen von nachhaltiger Entwicklung, entwickeln in unterschiedlichen Settings Lösungsstrategien und können die Rolle von Change-Agents zur weiteren BNE-Diffusion einnehmen.

Das Projekt begegnet damit einem Forschungsdesiderat und ermöglicht die Entwicklung eines praktischen Modellvorhabens. Als Ausgangspunkt lässt sich feststellen, dass der domänenspezifische Beitrag der politischen Bildung zur BNE bisher noch nicht explizit präzisiert oder in Kompetenzmodelle übertragen wurde, womit eine systematische politikdidaktische Aufarbeitung zur Bearbeitung dieses Defizits notwendig wird. Gleichzeitig weist BNE auch in der beruflichen Bildung keine flächendeckende Implementierung und strukturelle Verankerung auf. Ein Großteil der Schüler:innen in diesem Bildungsbereich wird aus dem „Nachdenken über die Zukunft unserer Welt“ (Hemkes u.a. 2022)

ausgeschlossen. Ein drittes Defizit ist in der Integration von BNE in die Lehrkräftebildung zu verzeichnen, innerhalb derer bedeutsames quantitatives und qualitatives Ausweitungspotenzial besteht, um die punktuellen und fächerspezifischen Ansätze zu bestärken und BNE als ein durchgehendes integratives Paradigma zu etablieren.

Im Projekt „Berufsschule meets Uni“ soll diesen Defiziten mit der Konzeption, Operationalisierung und Dissemination eines politikdidaktischen Kompetenzmodells für Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie der Präzisierung der politischen Dimension im Ansatz nachhaltiger Entwicklung begegnet werden. Dabei werden die universitäre Lehrkräftebildung, die berufliche schulische Bildung und Betriebe als Akteur:innen zusammengebracht. Die Operationalisierung und der Praxistransfer im Themenkontext „Ernährung“ stellt einen direkten Bezug zum privaten, schulischen, universitären und (späteren) beruflichen Alltag der Projektteilnehmenden her. Die Vernetzung der Akteur:innen und der Fokus auf Urteils- und Handlungskompetenzen leisten einen Beitrag, um die bisher häufig defizitäre Verknüpfung von Wissen, Einstellungen und Handeln im Kontext nachhaltiger Entwicklung zu fokussieren. Den Beteiligten werden potenzielle Zielkonflikte zwischen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft als Chance zur demokratischen Auseinandersetzung aufgezeigt und die Partizipation an nachhaltigkeitsbezogenen Entscheidungsprozessen ermöglicht. Damit wird dem Ziel begegnet, sich selbständig Urteile zu nachhaltigkeitsbezogenen Kontroversen anzueignen und gesellschaftliche Partizipationsprozesse einzuüben, um die eigene Mündigkeit und Teilhabefähigkeit zu Förderung von politischer Selbstwirksamkeit erlebbar zu machen, umweltrelevantes Handeln auch im eigenen Alltag als Realität wahrzunehmen und es nicht allein beim Wissen um Umweltprobleme zu belassen.

Ein weiteres Ziel von „Berufsschule meets Uni“ besteht in der Evaluation der Wirksamkeit des Praxisprojekts und des Kompetenzmodells, indem die (politische) Selbstwirksamkeitserfahrung vor und nach dem Modellprojekt bei allen beteiligten Akteur:innen erfasst werden. Die Ergebnisse werden mit dem Ziel der stärkeren Diffusion und Verbreitung von politischer beruflicher BNE in Lehrkräftefortbildungen eingebunden.

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden:

Die Arbeitsschritte im Projekt „Berufsschule meets Uni“ verteilen sich auf fünf zentrale Phasen, die inhaltlich chronologisch aufgebaut sind. Die Phasen können daher nicht separat betrachtet werden, sondern konstituieren durch ihr Zusammenwirken und die Integration von verschiedenen Kooperationspartner:innen das Projekt als Ganzes. Für das Projekt sind drei Durchgänge geplant, sodass Erfahrungen und Evaluationsergebnisse auf konzeptioneller und praxisorientierter Ebene berücksichtigt und integriert werden können.

1. Konzeption: Den Intentionen, politische Bildung und BNE zusammenzudenken, BNE in der beruflichen Bildung zu stärken und BNE in der Lehrkräftebildung zu implementieren sowie zu etablieren, wird durch die Konzeption des politikdidaktischen beruflichen BNE-Kompetenzmodells Rechnung getragen. Dieses Modell wird in der Konzeptionsphase auf Basis von bestehenden BNE-Kompetenzmodellen, Kompetenz-Modellierungen aus der politischen Bildung und den genuinen Anforderungen an eine politische BNE entwickelt. Durch die Einbindung von Expert:innen erfolgt eine weitergehende Spezifizierung. Das entworfene Konzept weist im ersten Durchgang des Projekts einen modellhaften Charakter auf und unterliegt der kontinuierlichen Überarbeitung und Anpassung auf Basis der Erfahrungen und Evaluationsergebnisse. Auf Basis des Kompetenzmodells wird im Anschluss das Seminar für Lehramtsstudierende konzipiert, in dem die Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung von politischer beruflicher BNE gelegt werden.

Neben dem Modell erfolgt auch die Konzeption von Messinstrumenten, die auf die Erfassung von (politischer) Selbstwirksamkeitserfahrung abzielen und die Umsetzung des Projektes zu mehreren Zeitpunkten wissenschaftlich begleiten.

2. Operationalisierung: Zum einen stellt die Seminardurchführung mit den Lehramtsstudierenden mit dem Ziel, die im Modell konzipierten Kompetenzen zu entwickeln, einen Teilschritt dieser Phase dar. Zum anderen erfolgt durch die Lehramtsstudierenden die Planung von Workshops für Schüler:innen an beruflichen Schulen in Kooperation mit Lehrkräften aus der beruflichen Bildung und außerschulischen Bildungsakteur:innen im Feld von BNE (z.B. EPIZ). Die Planung der Workshops stellt den direkten Transfer der erworbenen Kompetenzen in die berufliche Praxis dar.

3. Politisch Handeln: Auch die Phase des politischen Handelns integriert zwei Akteursebenen. Die Lehramtsstudierenden führen auf der einen Ebene die Workshops mit Schüler:innen durch. Bei der Umsetzung der Workshops werden dabei Selbstwirksamkeitserfahrungen für eine politische berufliche BNE generiert, die für den Erwerb von professioneller Handlungskompetenz essenziell sind. Die Lernenden an Berufsschulen können auf der anderen Ebene ihrerseits durch die Partizipation in den Workshops politisch handeln. Die Workshops, die an den Lernorten Berufsschule, Betrieb und Universität stattfinden, stellen die Problematisierung und den Umgang mit inhaltlichen Kontroversen im Kontext nachhaltiger Entwicklung am Beispiel Ernährung in den Mittelpunkt. Davon ausgehend werden durch Kooperationen mit Betrieben Einblicke in den (späteren) beruflichen Alltag offeriert, die Entwicklung von Handlungsansätzen und deren Präsentation ermöglicht und schließlich in Kooperation mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung die Partizipation im öffentlichen Diskurs über das Thema angeregt.

4. *Evaluation:* Da mit dem Kompetenzmodell für politische berufliche BNE ein Forschungsdesiderat gefüllt werden soll, besteht im Prozess die Notwendigkeit zur Evaluation und Überarbeitung der Modellierung. Die Evaluation erfolgt dabei durch die Befragung von Studierenden, Schüler:innen und Lehrer:innen mit der Schwerpunktsetzung auf (politische) Selbstwirksamkeitswahrnehmung vor und nach der Teilnahme am Projekt. Aufgrund des explorativen Charakters liegt der Fokus im ersten Durchgang auf der qualitativen Erfassung durch Interviews. In den weiteren Durchläufen werden zusätzlich Fragebögen eingesetzt, die eine differenziertere quantitative Auswertung erlauben. Auf Basis der Evaluationsergebnisse werden die Phasen des Projekts „Berufsschule meets Uni“ für die folgenden Durchgänge und eine langfristige Implementierung und Verankerung angepasst.

5. *Dissemination:* Die Diffusion der Projektergebnisse wird durch die Konzeption und Durchführung von zwei Lehrkräftefortbildungen in differierenden Formaten realisiert. Durch die Dissemination werden die Ergebnisse nachhaltig verankert und eine Implementierung des Kompetenzmodells für die verschiedenen Phasen der Lehrkräftebildung und Bildungspraxis gefördert. Die Durchführung wird durch die Berliner Landeszentrale für politische Bildung und den Bildungssenat (SenBJF) unterstützt. Zusätzlich wird das Projekt in unterschiedlichen Lehrkräftebildungsformaten vorgestellt, um die Dissemination in die schulische Bildungspraxis zu stärken.

Ergebnisse und Diskussion:

Die Projektziele konnten qualitativ (inhaltliche Ergebnisse) und quantitativ (Teilnehmendenzahlen) vollumfassend erreicht werden. Auf theoretischer Ebene wurde ein Kompetenzmodell entwickelt, das für den Bereich der politischen beruflichen BNE einen Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für weiterführende Projekte sowie eine vertiefende Forschung bietet. Als weitere Ergebnisse können die wiederholte Durchführung des Seminars für Lehramtsstudierende und die Workshops für Berufsschüler:innen in unterschiedlichen Bildungsgängen benannt werden. Die Evaluation mit Seminar- und Workshopteilnehmenden durch Interviews und Fragebögen zeigt insgesamt ein gestiegenes Interesse und Wissen im Kontext von Nachhaltigkeit und nachhaltige Ernährung, eine höhere Handlungsbereitschaft im schulischen/universitären und im beruflichen Kontext sowie eine Zunahme an Selbstwirksamkeit bezüglich der Durchführung von gelungenen Formaten einer politischen beruflichen BNE auf Seite der Studierenden und der Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Schule bei Schüler:innen. Die Datenauswertung ist noch nicht abgeschlossen und weitere empirische Daten werden zeitnah veröffentlicht. Die Übertragung der Kenntnisse und Möglichkeiten in den Betrieb wurde jedoch häufig kritisch bewertet, da bestehende Strukturen und zu geringe

Entscheidungskompetenzen als Hindernisse gesehen werden. Die Formate der Dissemination (Lehrkräftefortbildung, Fachtag) konnten realisiert werden.

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation:

Die Projektschritte und Ergebnisse wurden regelmäßig in unterschiedlichen Formaten präsentiert. Dazu zählen eine Projektwebsite, über die alle relevanten Informationen abgerufen werden können und die auch über das Projekt hinaus erhalten bleibt. Zusätzlich wurde das Projekt und erste Ergebnisse auf Tagungen mit Bezug zum Thema BNE oder zum Thema politische Bildung diskutiert und präsentiert. Eine Veröffentlichung in Fachpublikationen (Beitrag im Sonderheft der Wochenschau zum Thema BNE, Beitrag im GPJE-Tagungsband 2024, Publikation zur praktischen Umsetzung des Projekts im Wochenschau-Verlag) ist wiederholt erfolgt. Eine Handreichung mit Unterrichtsmaterialien, die eine Fortführung des Projektes unabhängig vom Projektträger ermöglicht, ist verfügbar und wird durch eine weitere Publikation ergänzt.

Fazit:

Das Projekt „Berufsschule meets Uni“ liefert wertvolle Ergebnisse für die konzeptionelle und für die unterrichtspraktische Weiterentwicklung einer politischen BNE, hier speziell gezeigt am Beispiel der Berufsschule. Es wird deutlich, dass eine Politisierung von Alltagsfragen im Kontext von BNE (hier: Welche strukturellen Änderungen z.B. in den beruflichen Schulen oder (Ausbildungs)Betrieben, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene kann und muss es geben, um Gemeinschaftsverpflegung nachhaltiger werden zu lassen? Die individuelle Handlungsebene wurde im Verlauf der Workshopreihe verlassen, politische Urteilsbildung angestrebt und politische Handlungskompetenz gefördert. Das Bindeglied zwischen diesen prozeduralen politischen Kompetenzen und der BNE sehen wir dabei ganz besonders im Bereich der Selbstwirksamkeit. Diese stellt unserer Ansicht nach einen zentralen Schlüssel für eine erfolgreiche politische (berufliche) BNE dar. Das Projekt „Berufsschule meets Uni“ zeigt, wie effizient relativ niedrigschwellige kollaborative Lernformate zur Förderung von „nachhaltigkeitsbezogener Mündigkeit“ – im Sinne einer selbstbestimmten, politischen Gestaltungskompetenz – beitragen können.

02 / Projektidee

Berufsschule meets Uni

Nachhaltige Entwicklung stellt eine der großen Herausforderungen und gleichzeitiges Ziel von Gesellschaften dar. Zur erfolgreichen Implementierung der Leitidee nachhaltiger Entwicklung auf unterschiedlichen Ebenen ist eine Bildung für eben diese essentiell. Fragen von nachhaltiger Entwicklung sind dabei immer auch politische Fragen und weisen politische Dimensionen auf. Bei einer Auseinandersetzung sind daher insbesondere politische Kompetenzen relevant. Im Projekt „Berufsschule meets Uni“ erfolgt die systematische Aufarbeitung der politischen Dimensionen und die Präzisierung des domänenspezifischen Beitrags von politischer Bildung zu BNE. Bedeutsame Schnittstellen zwischen der politischen Bildung und BNE konnten dabei in Form der politischen Urteils- und Handlungskompetenzen, der politischen Mündigkeit und der Selbstwirksamkeit identifiziert werden. Da auf Seite der Lernenden aktuelle Angebote der politischen Bildung und von BNE stärker Schüler:innen adressieren, die ein Gymnasium besuchen und die gymnasiale Oberstufe durchlaufen, weniger die, die nichtgymnasiale Schulformen (z.B. Gesamt-, Sekundarschulen) und im Mittel am wenigsten Berufsschüler*innen (vgl. Achour & Wagner 2019), liegt der Fokus im Projekt auf Lernenden, die ihre Schullaufbahn auf nichtgymnasialen Schulformen und Berufsschulen absolvieren.

Das Projekt „Berufsschule meets Uni“ leistet einen Beitrag dazu, die quantitative und qualitative Ausgestaltung von BNE an Berufsschulen zu stärken und darüber hinaus Disparitäten, die durch eine politische Ungleichheit entlang der sozialen Ungleichheit gekennzeichnet sind (ebd.), zu reduzieren. Berufsschüler:innen sollen durch das Projekt nicht mehr „aus dem Nachdenken über die Zukunft unserer Welt“ (Hemkes et al. 2022: 13) ausgeschlossen werden, sondern als „Change-Agents“ die Diffusion von nachhaltiger Entwicklung in Schule und Beruf unterstützen. Das Projekt stärkt durch seine Konzeption die politische (berufliche) BNE und adressiert das Ziel, Konflikte im Rahmen von nachhaltiger Entwicklung als Chance zur demokratischen Auseinandersetzung zu fokussieren, Urteile zu diesen Kontroversen zu entwickeln und gesellschaftliche Partizipationsprozesse zu erfahren. Der zentralen Herausforderung in Form der Herstellung eines Lebensweltbezugs und der Verdeutlichung der politischen Dimensionen im privaten, schulischen und beruflichen Alltag wird durch die handlungsorientierten Workshopmodule begegnet. Das Projekt unterstützt die Chance, Kompetenzen für eine politische (berufliche) BNE zielgerichtet zu erwerben, diese direkt in den praktischen Teilen der Ausbildung zu nutzen oder in den späteren Arbeitsalltag zu integrieren. Die Konzeption, Operationalisierung und Evaluation eines politikdidaktischen Kompetenzmodells für eine (berufliche) BNE sowie deren Wirksamkeit rahmt den Modellversuch auf theoretischer Ebene und adressiert ein bestehendes Forschungsdesiderat. Die entwickelte theoretische Konzeption unterstützt langfristig die Umsetzung und Etablierung von weiteren Projekten im Bereich der politischen beruflichen BNE und bildet einen zentralen didaktischen Anknüpfungspunkt.

Durch die bisherige Forschung im Projekt konnte festgestellt werden, dass die didaktische und fachliche Auseinandersetzung mit BNE bisher überwiegend durch die pädagogischen Disziplinen geprägt ist. Die Rolle der Fachdidaktik bedarf einer stärkeren Fokussierung (vgl. Ohlmeier & Brunold 2015). Vor dem Hintergrund der inhärenten politischen Dimensionen von nachhaltiger Entwicklung nimmt die Politikdidaktik einen wichtigen Platz ein. Die bisherige Berücksichtigung von nachhaltiger Entwicklung in der politischen Bildung kann als defizitär (vgl. Overwien 2020) klassifiziert werden und gleichzeitig muss BNE aufgrund der Inhalte und insbesondere der notwendigen gesellschaftlichen Verständigungs- und Partizipationsprozesse explizit als politische Bildung verstanden werden. Aktuelle inhaltliche und kompetenzorientierte Definitionen von BNE weisen auf einen eher entpolitizierenden Charakter hin, der die Thematisierung von Kontroversen und Ambivalenzen von nachhaltiger Entwicklung sowie das kritische Hinterfragen von Zielen und Lösungsansätzen eher ausspart (vgl. Brosi 2021). BNE bietet hingegen bei einem erweiterten Framing viel mehr die Chance, „kritisches, ambiguitätsbewusstes politisches Denken, dessen Ende [...] durch gesellschaftlichen und politischen Diskurs erst ermittelt wird“ (Brosi 2021: 4), zu fördern. Die Chance der stärkeren Verknüpfung von BNE und politischer Bildung

zu einer politischen BNE fußt auf mehreren Gemeinsamkeiten und identischen Zielrichtungen der Ansätze, die jedoch unterschiedlich stark betont und umgesetzt werden: Exemplarisch können dabei die Bereiche Problemorientierung, Partizipation und Handlungsorientierung sowie der Erwerb von Selbstwirksamkeitserfahrungen genannt werden. Aus Sicht der politischen Bildung weist der Ansatz BNE jedoch Defizite hinsichtlich der „Politics“- und „Polity“-Dimensionen, der zu oberflächlichen Thematisierung von Konflikten - verbunden mit der Gefahr der Harmonisierung - sowie der übergroßen Verantwortungszuweisung an Lernende auf (vgl. Lillie & Meya 2016). Brosi (2021) ergänzt in diesem Kontext den teilweise gegebenen einseitigen Fokus auf ökologische Aspekte und das Verbleiben auf individueller Ebene bei der Gestaltung von nachhaltiger Entwicklung. Aus Sicht der BNE stellen die Berücksichtigung einer globalen Perspektive (Lillie & Meya 2016), das Aufzeigen von komplexen und unsicheren Zusammenhängen und Entwicklungen (ebd.) und die fehlende Expertise von Akteur:innen im Kontext von nachhaltiger Entwicklung (vgl. Erben & de Haan 2014) Schwachstellen im Rahmen der politischen Bildung dar. Das Projekt „Berufsschule meets Uni“ kann durch das Projektseminar mit Lehramtsstudierenden und durch die Workshops mit Berufsschüler:innen die Vorteile der Ansätze vereinen, Schwachpunkte adressieren und besitzt in dieser Form einen exemplarischen, innovativen Charakter.

Insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung ist BNE keine Selbstverständlichkeit (Singer-Brodowski & Grapentin-Rimek 2019). Auch politische Bildung ist in den beruflichen Schulen eher schwach repräsentiert. Diese duale Benachteiligung wird den Ansprüchen an eine moderne Berufsbildung nicht gerecht und verhindert die Diffusion von nachhaltiger Entwicklung in die unterschiedlichen beruflichen Professionen. Die berufliche BNE steht vor der Herausforderung, das abstrakte Leitbild nachhaltiger Entwicklung mit den realen Bildungsangeboten zu verknüpfen (vgl. Fernández Caruncho & Melzig 2020) und somit den Ansatz als Teil einer gesellschaftlichen Modernisierungsstrategie und einer zukunftsorientierten Berufsbildung (Mertineit 2022) zu stärken. Das Projekt „Berufsschule meets Uni“ weist ein hohes Innovationspotenzial für die berufliche Bildung auf und bahnt die wichtige spätere Verankerung im beruflichen Handeln an. Im Projekt werden dabei die Aufgaben und Herausforderungen im konkreten Berufsfeld der Ernährung und Hauswirtschaft fokussiert.

Durch die innovative Projektkonzeption können neben den Berufsschüler:innen auch die zukünftigen Berufsschullehrer:innen Kompetenzen für eine politische berufliche BNE erwerben. Der aktuell insgesamt sehr geringe Verankerungsgrad in der Lehrer:innenbildung (vgl. Hellberg-Rode & Schrüfer

2020, Holst & Singer-Brodowski 2020, Mrazek et al. 2018) und die Feststellung, dass BNE kein „durchgehendes integratives Paradigma der Lehrkräftebildung“ (Hellberg-Rode & Schrüfer 2016) darstellt, verstärken die Bedeutung des Projektseminars im DBU-Projekt. Die Lehramtsstudierenden werden beim Erwerb eines ganzheitlichen Professionswissens über die Fachkompetenzen hinaus (vgl. Hahn & Pranger 2022) unterstützt und können ihre Erfahrungen und Kompetenzen in ihrem zukünftigen beruflichen Handeln berücksichtigen. Das Projekt „Berufsschule meets Uni“ stärkt damit das „Nachdenken über die Zukunft unserer Welt“ bei beiden Zielgruppen (Berufsschüler:innen und angehenden Berufsschullehrer:innen).

03 / Ziele, Umsetzung & Ergebnisse

Mit dem Projekt „Berufsschule meets Uni“ werden vier Kernziele verfolgt:

- (1) Konzeption und Evaluation eines politikdidaktischen Kompetenzmodells zur Bildung für Nachhaltigkeit, verbunden mit der Präzisierung der politischen Dimension im Nachhaltigkeitsansatz
- (2) Praxistransfer und Operationalisierung des politikdidaktischen Kompetenzmodells zur Bildung für Nachhaltigkeit für Lehramtsstudierende, für berufliche Schulen, integrierte Sekundarschulen und Gymnasien mit dem Fach Politische Bildung und Berufsschüler:innen im Berufsfeld Ernährung und Gastgewerbe, verbunden mit der Förderung von politischer Urteils- und Handlungskompetenz sowie von Selbstwirksamkeitserfahrungen
- (3) Evaluation der Wirksamkeit des Kompetenzmodells auf struktureller Ebene und auf Effektebene, verbunden mit der Anpassung des Modells sowie des Projektseminars und der Workshopmodule
- (4) Dissemination der Ergebnisse, verbunden mit der Konzeption von Lehrkräftefortbildungen, dem Erstellen von didaktischen Materialien und dem Teilen der Ergebnisse über die Website des Arbeitsbereiches

ABBILDUNG I: ÜBERBLICK ÜBER DIE ZIELSETZUNGEN

03.1 Konzeption eines politikdidaktischen Kompetenzmodells für BBNE

In der politischen Bildung stellt das etablierte und verbreitete Kompetenzmodell von Detjen et al. (2012), das Politikkompetenz mit den Dimensionen „politische Einstellung und Motivation“, „Fachwissen“, „politische Handlungsfähigkeit“ und „politische Urteilsfähigkeit“ beschreibt, einen ersten Ansatzpunkt dar. Für eine politische berufliche BNE sind dabei alle Dimensionen relevant, wobei insbesondere die „politische Handlungsfähigkeit“ einer genaueren Betrachtung bedarf. Besonders bedeutsam erscheint vor dem Hintergrund des Themas nachhaltige Entwicklung dabei die Ausdifferenzierung der Kompetenzfacetten für partizipatives Handeln. In Hinblick auf den Forschungsansatz erscheint auch die Dimension „politische Einstellung und Motivation“ mit ihrer Kompetenzfacette „Selbstbewusstsein“ (vgl. Detjen et al. 2012) bedeutsam, da die Wahrnehmung und Einschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit als wichtiger Indikator für die Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen einer politischen (beruflichen) BNE angesehen werden kann.

ABBILDUNG II: MODELL DER POLITIKKOMPETENZ NACH DETJEN ET AL. 2012

Bezüglich des BNE-Ansatzes stellt das Modell der Gestaltungskompetenz nach de Haan das am stärksten rezipierte Konstrukt dar. Gestaltungskompetenz beinhaltet dabei „Handlungs- und Problemlösekompetenzen, die zur aktiven Teilhabe an gesellschaftlichen oder politischen Diskursen und Entscheidungen sowie letztlich zur Mitwirkung bei der Gestaltung der Zukunft befähigen“ (Kandler 2011: 172). Die Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz legitimieren sich aufgrund der großen Breite von BNE durch unterschiedliche Disziplinen und deuten damit auf den interdisziplinären bzw. „transdisziplinären“ Charakter hin (vgl. de Haan 2009). Sowohl aus Sicht der Nachhaltigkeitswissenschaften, der Zukunftsforschung und der sozialen Praxis lassen sich Berechtigungen für die Gestaltungskompetenz ableiten. Ergänzt werden diese um normative Begründungen, beispielsweise in Hinblick auf den Aspekt der Gerechtigkeit (vgl. de Haan 2009, Grundmann 2017). Der Ansatz der Gestaltungskompetenz bleibt durch seine Breite und die offene Formulierung jedoch im hohen Maße abstrakt. Die Erfassung der Kompetenzfacetten und die praktische Realisierung erscheint nur im Rahmen einer starken Konkretisierung und Operationalisierung möglich.

Ausgehend von diesem Kompetenzmodellen und weiteren Modellierungsansätzen insbesondere aus der beruflichen Bildung soll die Entwicklung eines eigenen Modells realisiert werden. Das neue Modell weist Anknüpfungspunkte zu dem beschriebenen theoretischen Rahmen auf, besitzt jedoch durch die Verknüpfung der Bildungsansätze (politische Bildung, BNE und berufliche Bildung) einen hohen synergetischen und damit innovativen Charakter. Es fokussiert dabei auf Selbstwirksamkeitserfahrung und politische (nachhaltigkeitsbezogene) Mündigkeit. Selbstwirksamkeit definieren wir dabei als Bewertung der individuellen Kompetenzen, eine (neue bzw. nicht routinisierte) Handlung realisieren zu können. Dazu gehören die Dimensionen der „internal efficacy“ und der „external efficacy“ sowie die Selbstwirksamkeit in der Schule, in der Ausbildungspraxis und im Beruf (vgl. Beierlein et al. 2014).

ABBILDUNG III: INTERDEPENDENZEN ZWISCHEN DEN BESTEHENDEN KONZEPTIONEN UND DESIDERAT DER POLITISCHEN BERUFLICHEN BNE

Als Essenz aus den bisherigen Überlegungen wurde eine Strukturierung der relevanten Konstrukte vorgenommen. Bei den Lernenden und Lehrenden stehen dabei jeweils Interesse, Wissen, Handlungsbereitschaft und die Selbstwirksamkeit im Mittelpunkt.

ABBILDUNGEN IV: KOMPETENZMODELL FÜR EINE POLITISCHE BNE – LEHRAMTSSTUDIERENDE

ABBILDUNGEN V: KOMPETENZMODELL FÜR EINE POLITISCHE BNE – BERUFSSCHÜLER:INNEN

03.2 Praxistransfer & Operationalisierung des Kompetenzmodells

03.2.1 Seminar für Lehramtsstudierende

Das Uniseminar richtete sich an Lehramtsstudierende mit dem Fach Politische Bildung, die sich aktuell im Masterstudiengang für das Lehramt an Sekundarschulen/Gymnasien, Berufsschulen oder Schulen mit sonderpädagogischem Schwerpunkt befinden. Die Teilnehmenden konnten bisher nur in Form von Praktika Unterrichtserfahrungen sammeln und haben keine Vorkenntnisse im Feld BNE. Mit dem 4-stündigen Seminar konnten im Wintersemester 2022/2023 zwölf Studierende erreicht werden. Das Seminar wurde entgegen des regulären Studienverlaufs angeboten, wodurch die eher kleine Teilnehmendenzahl zu erklären ist. Das Seminar wurde von Dr. Katharina Röll-Berge geleitet und von Jonas Schmidt wissenschaftlich begleitet. Im Sommersemester 2023 fand das Seminar erneut mit 20 Studierenden statt, im Wintersemester 2023/2024 absolvierten 10 Studierende das Seminar. Im Sommersemester 2024 nahmen 20 Studierende teil.

Inhaltlich fokussierte das Seminar auf drei Schwerpunkte, die aus weiteren Teilbausteinen (ABBILDUNG V) bestanden. Ausgangspunkt des Seminars war die inhaltliche Analyse des Konzepts „Nachhaltige Entwicklung“ sowie des Bildungsansatzes politische berufliche BNE. Dabei lag ein besonderer Schwerpunkt auf den Themenfeldern Ernährung und Gemeinschaftsverpflegung. Durch Inputs, Lektüre sowie Gruppenarbeits- und Selbstlernphasen konnte eine intensive Auseinandersetzung angeregt werden. Ein zweiter Schwerpunkt lag auf dem Bereich der beruflichen Bildung und der Schulform Berufsschule. Einerseits wurden allgemeine Rahmenbedingungen der Bildungsgänge und die Kernziele der beruflichen Bildung integriert. Andererseits wurde der Fokus auf die im jeweiligen Durchgang beteiligte Schule (August-Sander-Schule¹, Emil-Fischer-Schule²) und deren Besonderheiten (z.B. sonderpädagogischer Förderschwerpunkt, Ausbildung und Fortbildung, berufsvorbereitende Ausbildungsgänge) gelenkt. Die Studierenden konnten sich dazu mit Lehrkräften der Schule austauschen und den Schulalltag sowie die Lernenden im Rahmen von Hospitationen kennenlernen. Die methodische und didaktische Gestaltung von Angeboten im Rahmen einer politischen beruflichen BNE kann als dritter Schwerpunkt des Seminars identifiziert werden. In Kooperation mit dem EPIZ, die im Rahmen ihrer Arbeit einen Schwerpunkt auf die berufliche Bildung in den Bereichen BNE und globales Lernen legen, konnten die Studierenden im Rahmen eines Workshops Methoden und Formate für die eigenen Workshopgestaltung kennenlernen. Wiederholt wurde im Seminar zusätzlich ein Workshop („Ein Teller voller Klima“) durch die BNE-Bildungsreferentin Dr. Bianca Schemel realisiert bzw. ein Workshop in Kooperation mit dem EPIZ angeboten.

¹ August-Sander-Schule: Berufsschule mit sonderpädagogischer Aufgabe (www.august-sander-schule.de)

² Emil-Fischer-Schule: Oberstufenzentrum Ernährung und Lebensmitteltechnik (emilfischerschule.de)

Daran anschließend wurden die Seminarteilnehmenden intensiv in der Vorbereitung der Workshops für die Berufsschüler:innen mit dem Schwerpunkt politische berufliche BNE im Themenfeld Ernährung und Gemeinschaftsverpflegung begleitet. Die Organisation und Kooperation mit der Schule (Terminabstimmung, Absprachen mit Lehrkräften, Räumlichkeiten) erfolgt durch die Mitarbeiter:innen im DBU-Projekt.

ABBILDUNG VI: BAUSTEINE DES SEMINARS FÜR STUDIERENDE

03.2.2 Workshops für Berufsschüler:innen

Ein zweiter wichtiger Teil des Praxistransfers und der Operationalisierung des Kompetenzmodells ist in den **Workshopmodulen** zu finden, die von den Lehramtsstudierenden konzipiert und umgesetzt werden. Vorgegeben waren dabei die Rahmenbedingungen und zentralen Methoden der Module. In den Workshops kommen die Akteur:innen des Projekts in unterschiedlichen Konstellationen zusammen: Lehramtsstudierende und Berufsschüler:innen in den Workshops, Berufsschüler:innen und Praxisexpert:innen im Rahmen der Erkundungen und im Rahmen der Abschlussveranstaltung Studierende, Schüler:innen und Politiker:innen bzw. weitere Akteur:innen der Gesellschaft.

Die fünf Workshopmodule (ABBILDUNG VI) konnten erfolgreich an unterschiedlichen Lernorten (Schule, Universität, Betrieb, öffentlicher Raum) umgesetzt werden und das Feedback der Lehrenden und Lernenden ist sehr positiv. Genauere Ergebnisse in Hinblick auf die erreichten Effekte und den Erwerb von Kompetenzen werden im Kapitel 03.3.2 dargestellt.

- 1 Problematisierung aktueller politischer Kontroversen zum Thema Nachhaltigkeit
- 2 Betriebserkundungen bei Caterern – Reflexion von Lösungen & Herausforderungen
- 3 Entwicklung von Handlungsansätzen in einer Zukunftswerkstatt
- 4 Präsentation der Ergebnisse auf einem Markt der Möglichkeiten in der eigenen Schule
- 5 Abschlussdiskussion mit Politiker:innen und Akteur:innen aus dem Themenfeld

ABBILDUNG VII: WORKSHOPMODULE FÜR BERUFSSCHÜLER:INNEN

Im **Workshop 1** wurden aktuelle politische Kontroversen einer nachhaltigen Ernährung und Gemeinschaftsverpflegung in der Schule thematisiert. Die Lehrenden erarbeiteten dabei zu den Themenfelder „Einkauf“, „Verarbeitung“, „Entsorgung“ und „Arbeitsumfeld“ Herausforderungen, die im schulischen oder beruflichen Alltag der Lernenden bestehen, und clusterten diese. Gleichzeitig wurde eine Definition des Konzepts „Nachhaltige Entwicklung“ erarbeitet, um eine gemeinsame Wissensgrundlage zu schaffen.

ABBILDUNG VIII: ÜBERBLICK ÜBER ADRESSIERTE THEMENFELDER EINER NACHHALTIGEN ERNÄHRUNG

Einblicke in die praktische Umsetzung einer nachhaltigen Gemeinschaftsverpflegung konnten die Studierenden und Schüler:innen im **zweiten Workshop** erlangen. Im Rahmen einer Betriebserkundung in der „Mensa FU II“ des Studierendenwerks Berlin, die einen besonderen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legt, bestand die Möglichkeit Lösungen kennenzulernen und zu den identifizierten Herausforderungen im eigenen schulischen und beruflichen Kontext Fragen zu stellen. Die Studierenden leiteten diese Erkundung an, indem sie im Vorfeld mit den Lernenden Fragen erarbeiteten und im Nachgang die Ergebnisse sicherten. Durch die Betriebserkundung können die Teilnehmenden direkte Einblicke in die Praxis gewinnen und organisiert der „Wirklichkeit“ begegnen. Dabei stehen die Beobachtung von Handlungsweisen, der Abgleich mit der Theorie und die Befragung von Expert:innen im Mittelpunkt. Bei Betriebserkundungen können „Best-Practice“- oder „Worst-Practice“-Beispiele für den Erkenntnisgewinn gleichbedeutend sein. Im Idealfall können aus der Betriebserkundung Rückschlüsse für das eigene Handeln gezogen werden.

Im **Workshop 3** entwickelten die Schüler:innen ausgehend von den identifizierten Herausforderungen und den z.B. im Rahmen der Betriebserkundung kennengelernten Lösungen im Rahmen einer Zukunftswerkstatt zuerst Utopien und im Anschluss Realisierungsmöglichkeiten. Die Zukunftswerkstatt stellte sich für diese Phase als besonders geeignete Makromethode heraus, da mit ihr die differenzierenden Bedarfe der Schüler:innen gut berücksichtigt werden und sich die Lernenden in der Beschwerde-, Utopie und Realisierungsphase aktiv einbringen konnten. Von der intensiven Vorbereitung der Studierenden im Rahmen des Seminars konnte der Workshop erheblich profitieren. Neben Ideen für die nachhaltige Traummensa wurden auch konkrete Handlungsoptionen entwickelt und jeweils die Verantwortlichkeiten bzw. Handlungsebenen geklärt.

ABBILDUNG IX: MÖGLICHKEITEN ZUR PRÄSENTATION DER UTOPIEN

ABBILDUNG X: ABLAUF EINER ZUKUNFTSWERKSTATT

Auf einem „Markt der Möglichkeiten“ stellten die Lernenden im **Workshop 4** ihre Ergebnisse anderen Schüler:innen und Lehrkräften der Schule in der Cafeteria vor. Dazu bereiteten sie gemeinsam mit den Studierenden nachhaltige Snacks und kleine Info- und Spielstationen vor. Bei der Verkostung von vegetarischen Aufstrichen oder gemüsebasierten Chips kamen die Projektteilnehmenden und die weiteren Mitglieder der Schulgemeinschaft über nachhaltige Ernährung und die Gestaltung der Mensa ins Gespräch. Besonders wichtig war für die Lernenden in dieser Phase die Chance zum Austausch und der Erhalt von Rückmeldungen zu ihren Ideen. Ausgehend von diesen Resonanzen und Erfahrungen entwickelten die Lernenden eine „politische Agenda“ für den abschließenden Workshop, indem sie die Möglichkeit zum Austausch mit Politiker:innen und weiteren gesellschaftlichen Akteur:innen z.B. aus Gewerkschaften oder NGO´s erhielten.

ABBILDUNG XI: GRUNDSTRUKTUR EINES „MARKTS DER MÖGLICHKEITEN“

Den Abschluss der Durchgänge bildet die Diskussionsveranstaltung (**Workshop 5**) mit Schüler:innen, Studierenden, Politiker:innen und zivilgesellschaftlichen Akteur:innen. In der Berliner Landeszentrale für politische Bildung konnten die Lernenden die Ergebnisse aus den bisherigen Modulen vorstellen und in den Austausch über Herausforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten gehen. Die Veranstaltungen wurden von Verena Exner von der DBU, von Prof. Dr. Sabine Achour und vom Leiter der Berliner Landeszentrale Thomas Gill eröffnet. Im Anschluss fanden „Speed-Talk“-Formate zwischen Schüler:innen und Studierenden auf der einen Seite und Politiker:innen und zivilgesellschaftlichen Akteur:innen auf der anderen Seite statt. An mehreren Tischen wurde über die Möglichkeiten von Politik und Schule bei der Umsetzung einer nachhaltigen Gemeinschaftsverpflegung diskutiert, über die Wirkung von unterschiedlichen Maßnahmen inhaltlich gestritten und es wurden Tipps über nächste Schritte ausgetauscht.

An der Veranstaltung im 1. Durchgang nahmen drei Politiker:innen aus dem Abgeordnetenhaus (Sebahat Atli, Dr. Ina Czyborra & Dr. Maren Jasper-Winter) teil sowie der Regionsgeschäftsführer der DGB Berlin (Daniel Wucherpennig) und die Leiterin des EPIZ (Elke Weißer). Im 2. Durchgang konnten die

Auszubildenden und Studierenden ihre Vorschläge mit Sebahat Atli (SPD, Mda), Franziska Brychcy (Die Linke, Mda), Danny Freymark (CDU, Mda) und Silke Gebel (Bündnis 90/Die Grünen, Mda) sowie Dinah Hoffmann (Kantine Zukunft) und Manuela Scholz (Gewerkschaft NGG) diskutieren. Mit Franziska Brychcy, Louis Krüger und Sebahat Atli konnten im 3. Durchgang ausgewiesene Bildungspolitiker:innen aus dem Berliner Abgeordnetenhaus in den Austausch mit Schüler:innen gehen. Die Runde wurde durch Silvana Kröhn vom EPIZ e.V. erweitert. Im 4. Durchgang adressierten die Berufsschüler:innen ihre Ideen und Handlungsoptionen an Sevim Aydin (SPD), Franziska Brychcy (Die Linke) und Klara Schedlich (Bündnis 90/ Die Grünen), die als Politiker:innen des Berliner Abgeordnetenhauses für den Bereich der beruflichen Bildung zuständig sind. Für schulische Aspekte war Judith Vogel-Wentzeck als Beauftragte für Umwelt, Nachhaltigkeit & Verbraucher:innenschutz an der Emil-Fischer-Schule Ansprechpartnerin.

Durch die Veranstaltungen und die Wertschätzung durch die eingeladenen „Entscheidungsträger:innen“ wurde zum einen die politische Selbstwirksamkeit der Schüler:innen und Studierenden gestärkt und zum anderen konnte ein politischer Austausch über die Realisierung einer nachhaltigen Gemeinschaftsverpflegung initiiert werden. Die Rückmeldung aller Beteiligten war in allen Durchgängen sehr positiv und von gegenseitiger Wertschätzung über die Teilnahmeerfahrung geprägt.

ABBILDUNG XII: GRUNDSTRUKTUR DES „SPEED-TALKS“

03.2.2.1 Kooperation mit der August-Sander-Schule

Die August-Sander-Schule war im 1. Durchgang Praxiskooperationsschule im Projekt. Die August-Sander-Schule in Berlin bietet Berufsausbildungen in den Bereichen Gesundheit, Agrarwirtschaft, Technik, Farbtechnik und weiteren praktischen Feldern an.

Sie legt großen Wert auf praxisnahe Ausbildung, Inklusion und internationale Zusammenarbeit, z. B. über Erasmus+. Zudem engagiert sich die Schule in Projekten zum Thema Nachhaltigkeit. Sie unterstützt Schüler bei der beruflichen Orientierung und ermöglicht den Erwerb von Abschlüssen wie dem Fachabitur.

In der Kooperation mit der August-Sander-Schule wurde insbesondere die inklusionspädagogische Perspektive auf das Thema BNE und politische Bildung fokussiert. Dabei standen die didaktische Reduktion und die Aufbereitung der Methoden für eine heterogene Schüler:innenschaft im Mittelpunkt. Ausgehend von den Eindrücken aus den Workshops und den Evaluationsergebnissen konnten zentrale Erkenntnisse für die Ausgestaltung einer inklusiven politischen beruflichen BNE gewonnen werden. Dazu zählen die durchgängige Praxisorientierung und die Herstellung eines Lebensweltbezugs. Die hohe Komplexität wurde durch das Aufzeigen von klaren Kausalketten reduziert.

Am Projekt nahmen Schüler:innen teil, die im Rahmen der einjährigen Integrierten Berufsvorbereitung (IBA) mit dem Schwerpunkt Ernährung und Hauswirtschaft die Schule besuchten.

03.2.2.2 Kooperation mit der Emil-Fischer-Schule

Ab dem 2. Durchgang wurden die Workshops in Kooperation mit der Emil-Fischer-Schule umgesetzt. Die Emil-Fischer-Schule in Berlin ist ein Oberstufenzentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnik.

Sie bietet Ausbildungen in verschiedenen Bereichen wie Lebensmittelverarbeitung, Bäckerei, Fleischerei und Lebensmitteltechnik an. Die Schule hat ein breites Bildungsangebot, das von der Berufsschule bis zur Fachoberschule und dem beruflichen Gymnasium reicht. Zudem legt die Emil-Fischer-Schule großen Wert auf praxisnahe Ausbildung, Nachhaltigkeit und internationale Zusammenarbeit. Die Kooperation im Projekt „Berufsschule meets Uni“ stellt dabei nur einen Baustein im Themenfeld Nachhaltigkeit und Verbraucher:innenschutz dar.

In Kooperation mit der Emil-Fischer-Schule wurden unterschiedliche Zielgruppen adressiert. Die Teilnehmenden an den Workshops befanden sich in der integrierten Berufsvorbereitung (IBA), in der Ausbildung zu chemisch-technischen Assistent:innen (CTA) oder lebensmittel-technischen

Assistent:innen (LTA), in der Weiterbildung zu Lebensmitteltechniker:innen oder am beruflichen Gymnasium mit dem Schwerpunkt Ernährung. Durch die unterschiedlichen Praxisbezüge der Teilnehmendengruppen konnten hier insbesondere die Bedeutung der Verzahnung von Schule und Praxis sowie der Umgang mit unterschiedlichen beruflichen Vorerfahrungen für die Identifikation von Bedingungen für eine wirksame politische berufliche BNE in der Evaluation untersucht werden.

03.3 Evaluation der Wirksamkeit des Kompetenzmodells

03.3.1 Forschungsdesign

Das entwickelte Bildungsangebot wurde durch leitfadengestützte Interviews evaluiert. Dabei wurden die Lehramtsstudierenden, die Berufsschüler:innen und die begleitenden Lehrkräfte befragt. Ab dem 2. Projektdurchgang wurden die leitfadengestützten Interviews durch Fragebögen ergänzt, um die Interventionen (Seminar und Workshops) auch auf Effektebene untersuchen zu können. Die Genehmigung der wissenschaftlichen Untersuchung wurde direkt zu Projektbeginn beantragt und durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie genehmigt. Für die Fragebogen-Studie wurde eine erweiterter Genehmigungsantrag gestellt, dessen Genehmigung ebenfalls erfolgte.

ABBILDUNG XIII: ÜBERSICHT ÜBER DIE EVALUATIONS- UND ERHEBUNGSFORMATE

Bei den Studierenden werden durch die Interviews das Interesse an und das Wissen über nachhaltige Entwicklung, die Handlungsbereitschaft und die Selbstwirksamkeit vor und nach dem Seminar erfasst. Bei den Berufsschüler:innen sind die Konstrukte identisch, weisen jedoch in Bezug auf die Handlungsfelder und Ebenen unterschiedliche Schwerpunkte auf. Die Gestaltung der Leitfäden ermöglicht dabei einen Pre-Post-Vergleich. Durch den Fragebogen werden teilweise ähnliche Aspekte erfasst. Eine Erweiterung erfolgt vor allem auf inhaltlicher Ebene, indem die Bewertung von unterschiedlichen Aspekten von nachhaltiger Entwicklung fokussiert wird. Der zeitliche und methodologische Ablauf der Erhebung (ABBILDUNG XII) und die Anzahl der an der Evaluation teilnehmenden Personen nach Akteur:innengruppen (TABELLE I) sind im Folgenden dargestellt.

	Schule	Zeitpunkt	Format	Anzahl der Schüler:innen	Anzahl der Studierenden
10/2022 – 02/2023	August-Sander-Schule	Pre	Interview	8	12
		Post	Interview	9	11
		Anzahl der Teilnehmenden mit Pre-Post-Vergleich		5	11
04/2023 – 07/2023	Emil-Fischer-Schule	Pre	Interview Fragebogen	21	20
		Post	Interview Fragebogen	17	19
		Anzahl der Teilnehmenden mit Pre-Post-Vergleich		15	19
10/2023 – 02/2024	Emil-Fischer-Schule	Pre	Interview Fragebogen	18	8
		Post	Interview Fragebogen	13	7
		Anzahl der Teilnehmenden mit Pre-Post-Vergleich		12	7
04/2024 – 07/2024	Emil-Fischer-Schule	Pre	Interview Fragebogen	23	17
		Post	Interview Fragebogen	18	14
		Anzahl der Teilnehmenden mit Pre-Post-Vergleich		17	14
Gesamtzahl		Pre-Post-Vergleich		49	51

TABELLE I: ERHEBUNGSTEILNEHMENDE IM 1.-4. DURCHGANG

03.3.2 Ergebnisse der Fragebogenerhebung und der Interviews

In den Erhebungen wurden das allgemeine politische Interesse sowie das Interesse, das Wissen und die selbstwahrgenommenen Kompetenzen in Bezug auf Nachhaltigkeit, nachhaltige Ernährung, Herausforderungen und Bewältigungsstrategien bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit sowie die Handlungsbereitschaft auf individueller, schulischer, beruflicher und politischer Ebene erfasst. Da die Selbstwirksamkeit aus unserer Sicht eine zentrale Verbindung zwischen prozeduralen politischen Kompetenzen und Kompetenzen im Rahmen von nachhaltiger Entwicklung darstellt, steht sie im Mittelpunkt der Evaluation.

Die Auswertung ist aufgrund der großen Menge an Erhebungsdaten noch nicht abgeschlossen, sodass hier nur erste Ergebnisse wiedergegeben werden. Eine Veröffentlichung weiterer stärker quantifizierter Daten erfolgt in Folgepublikationen zum Projekt.

Lehramtsstudierende: Bei den Studierenden zeigt sich eine Zunahme an Wissen über Nachhaltigkeit und methodisch-didaktischen Überlegungen zu politischer BNE. Bereits vor der Teilnahme am Seminar zeigt sich im Pre-Test eine hohe Handlungsbereitschaft zur Umsetzung von BNE-Angeboten in der späteren eigenen beruflichen Praxis. Die Handlungsbereitschaft der Teilnehmenden am Seminar erhöht sich im Post-Test trotz hoher Ausgangswerte erneut.

Die Selbstwirksamkeit nimmt bei allen Seminarteilnehmenden zu. Besonders in Bezug auf das Herstellen von Adressat:innenorientierung, die didaktische Reduktion des Themas Nachhaltigkeit und die Realisierung eines Kompetenzerwerbs im Bereich der Urteils- und Gestaltungskompetenzen lässt sich durch die Teilnahme am Seminar ein verstärktes Zutrauen bei den Lehramtsstudierenden erkennen. Als Herausforderungen für die Umsetzung von politischer BNE werden von den Befragten besonders häufig die Gefahr der „Beeinflussung“ der Schüler:innen durch die Normativität des Inhaltes bei gleichzeitiger Kenntnis über die mögliche Konformität mit dem Beutelsbacher Konsens genannt. Als weitere Hürde wird die angenommene fehlende Abbildung in Rahmenlehrplänen benannt. Dies verstehen wir als Ansatzpunkte, welche verstärkt in der Lehrer:innenbildung aufgegriffen werden sollten.

Berufsschüler:innen: Im Pre-Test zeigt sich bei den Schüler:innen ein geringer Kenntnisstand zum Thema nachhaltige Entwicklung. Häufig wird nur die ökologische Komponente mit dem Themenfeld verknüpft und überwiegend Möglichkeiten der individuellen Verhaltensänderungen benannt. Das Thema wird oft mit Einschränkungen auf die individuelle Lebensführung verknüpft, als eher uninteressantes Thema beschrieben und in den Interviews wird die Sorge vor Überforderung und fehlenden Kompetenzen in diesem Bereich deutlich.

Nach der Teilnahme an den Workshopmodulen lässt sich ein höherer Kenntnisstand bei den Berufsschüler:innen feststellen. Insbesondere eine ganzheitlichere Vorstellung des Themas und Wissen über Handlungsoptionen über die individuelle Ebene hinaus sind dabei zu erkennen. Besonders positiv werden die handlungsorientierten Methoden und die Austauschformate auf schulischer und politischer Ebene durch die Schüler:innen bewertet.

Die Bereitschaft, die erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen in schulische, ausbildungsbezogene und spätere berufliche Kontexte einzubringen, wird von einem Großteil der befragten Schüler:innen geäußert. Ebenso zeichnet sich eine zunehmende Selbstwirksamkeit ab. Auf der beruflichen Ebene besteht hingegen die Sorge, die entwickelten Ideen im beruflichen Alltag aufgrund von Vorgaben oder zu geringen Einflussmöglichkeiten nicht umsetzen zu können. Gleichzeitig berichten die Berufsschüler:innen aber von erworbenen Strategien, mit diesen Erfahrungen auf individueller Ebene umzugehen oder der Motivation, kollektiv nach Lösungen zu suchen.

Auszüge aus Interviews mit Berufsschüler:innen

- *„Also Politiker sieht man ja immer nur Nachrichten und ich fand es gut, manche Politiker jetzt so zu sehen [...]. Und dann konnten wir mit ihnen auch noch unsere Themen besprechen und ihnen sagen, was aktuell bei der Nachhaltigkeit nicht klappt.“ – Schülerin (17)*
- *„Ich mache jetzt mein Praktikum zum Beispiel in einem Hotel. Und da würde ich schon denken, dass ich, aber vor allem auch das Hotel als Ganzes auf Nachhaltigkeit achten muss. Ich denke schon, dass ich auch etwas sagen würde, wenn sie bestimmte Dinge nicht nachhaltig machen.“ – Schüler (16)*
- *„Also wir sind in Klammern ja nur Schüler und das ist eine kleine Stimme sozusagen von uns. Aber wir wussten viel über das Thema, haben damit ja auch Erfahrung und mit ein bisschen Glück werden die Politiker auf uns vertrauen und etwas umsetzen.“ – Schülerin (17)*

03.4 Dissemination der Ergebnisse

Durch Lehrkräftefortbildungen, einen Fachtag und Publikationen soll die Verbreitung der Ergebnisse aus dem DBU-Projekt „Berufsschule meets Uni“ sichergestellt werden. Die Formate adressieren dabei Lehrkräfte, die die Fortführung des Projektes in der Schule unabhängig vom Projektträger realisieren können sollen. Durch die Verknüpfung von Fortbildungsformaten mit Handreichungen und Materialsammlungen soll eine Umsetzung und Etablierung im schulischen Alltag erleichtert werden.

03.4.1 Fortbildung für Lehrkräfte und Fachtagungen mit Multiplikator:innen

Im Rahmen der Dialogveranstaltung „KlimaKompetenzen für die berufliche Bildung“ (November 2023) wurde das Projektformat einer Gruppe von Berufsschullehrkräften vorgestellt. Auf dem „Tag der politischen Bildung Niedersachsen“ im September 2023 wurde das Projekt im Rahmen von zwei Workshops Politiklehrkräften präsentiert und gemeinsam die Umsetzung in der eigenen Schule geplant. Darüber hinaus wurde ein Workshop zum Projekt für den Bundeskongress der politischen Bildung in Weimar im November 2023 ausgewählt. Dort konnten außerschulische und schulischen politische Bildner:innen sowie Politikwissenschaftler:innen erreicht werden. Eine ähnliche Zielgruppe wurde mit der Präsentation des Projektes und erster Evaluationsergebnisse auf der GPJE-Tagung 2024 (Gesellschaft für politische Jugend- und Erwachsenenbildung) in Potsdam erreicht. Inhalte des Projekts fanden auch Eingang in einen Workshop im Rahmen des Sozialkundetages des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern 2024 in Rostock.

Übersicht über Beiträge mit Projektbezug:

- 06/24: **„Berufsschule meets Uni– Politische (berufliche) Bildung für nachhaltige Entwicklung (polBBNE): Mehr als die Verknüpfung von Gestaltungs- und Politikkompetenz!“**, Vortrag auf der 24. GPJE-Jahrestagung 2024, Universität Potsdam
- 06/24: **„Herausforderungen und Chancen einer politischen beruflichen BNE in Zeiten gesellschaftlichen Wandels - Das Praxisbeispiel Berufsschule meets Uni“**, Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Politische Gestaltung lernen. Sozial-ökologische Transformation und politische Bildung" der GGS Sektionen Politische Bildung und Transnationale und intersektionale Herrschaftskritik, Justus-Liebig-Universität Gießen
- 03/24: **„Überwältigungsverbot vs. Normativität von BNE (k)ein Widerspruch?“**, Workshop auf dem Sozialkundetag Mecklenburg-Vorpommern: 75 Jahre Grundgesetz – Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte im Politikunterricht, Universität Rostock
- 11/23: **„Schüler:innen und Studierende entwickeln Konzepte für eine politische Bildung für nachhaltige Entwicklung an Berufsschulen“**, Vortrag im Rahmen des DBU-Online-Salons in Kooperation mit dem Forum PolBNT zum Thema „Politische Bildung durch & für nachhaltige Entwicklung“, Deutsche Bundesstiftung Umwelt
- 11/23: **„Politische (berufliche) Bildung für nachhaltige Entwicklung - Selbstwirksamkeit als Verbindung zwischen Gestaltungskompetenz und politischer Handlungskompetenz?“**, Workshop auf dem 15. Bundeskongress Politische Bildung in Weimar

- 11/23: „**Klimakrise Transformation und Nachhaltige Entwicklung - Herausforderungen für die berufliche Bildung und den beruflichen Alltag?**“, Vortrag auf der Dialogveranstaltung: „KlimaKompetenzen in der beruflichen Bildung“, Unabhängigen Instituts für Umweltfragen (UfU e.V.)
- 09/23: „**Nachhaltigkeit & Transformation im Politikunterricht**“, Workshop auf dem 31. Tag der politischen Bildung Niedersachsen in Göttingen, DVPB Niedersachsen
- 05/23: „**Politische Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Sekundarstufe I**“, Fortbildung für Lehrkräfte im Rahmen der Reihe „Politik Unterrichten“, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie / Freie Universität Berlin
- 05/22: Konferenz „**#zukunfbilden - Politisch. Nachhaltig. Transformativ**“ (Stiftung Bildung): Workshopangebot "Politische Bildung und BNE zusammendenken: transformative Lehr- und Lernsettings durch Kollaboration"

Neben der Präsentation des Projektes im Rahmen von bestehenden Veranstaltungsformaten wurde eine eigene Fortbildung zum Projekt „Berufsschule meets Uni“ für Berliner Lehrkräfte an weiterführenden Schulen (Integrierte Sekundarschule, Gymnasium und berufliche Schulen) mit dem Titel „Politische berufliche BNE – Selbstwirksamkeit und nachhaltigkeitsbezogene Mündigkeit fördern“ entwickelt. In der dreistündigen Fortbildung wurden didaktische und methodische Grundlagen für eine politische BNE gelegt, Workshop-Phasen simuliert und deren Umsetzung in den eigenen Lerngruppen geplant sowie Materialien für die Praxis vorgestellt. Die Veranstaltung wurde über die regionale Fortbildung Berlin angeboten und durch 18 Lehrkräfte besucht. Eine Fortführung des Formats ist geplant.

03.4.2 Fachtag für Lehrkräfte und Akteur:innen aus dem Feld

Der Fachtag „Politische berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Berlin Global Village setzte Impulse für die Praxis, lud zum Austausch im Rahmen von Workshops ein und stellt die Abschlussveranstaltung des Projekts „Berufsschule meets Uni“ dar. Zum Programm gehörten eine Einführung von Verena Exner (DBU), Impulsvorträge von Prof. Dr. Sabine Achour (FU Berlin) zu aktuellen Herausforderungen der politische Bildung im Kontext von Klima und Nachhaltigkeit sowie von Prof. Dr. Nina Langen (TU Berlin), die Handlungsoptionen und Anreize im Kontext einer nachhaltigen Ernährung beleuchtete. In zwei Zeitslots konnten die über 85 Teilnehmenden Workshops (vgl. Abbildung XIII) wählen. Der Fachtag endete mit einer Präsentation und Diskussion der Ergebnisse aus dem Projekt „Berufsschule meets Uni“. Die Gruppe der Teilnehmenden bestand aus Lehrkräften, Akteur:innen aus der Bildungspraxis, Forschenden zum Thema sowie Mitarbeiter:innen von SenBJF und BMBF.

Berufliche BNE politisieren! - Aktiv Handeln und das Politische entdecken

Michael Nagel (Uni Hannover)

Berufliche Bildung ist handlungsorientiert. Auch eine nachhaltige Entwicklung ist auf aktives Handeln angewiesen. Um das Ziel der Nachhaltigkeit zu erreichen, reicht es aber nicht aus, wenn dieses Handeln auf der individuellen Ebene verbleibt. Es braucht die politische Ebene. Im Workshop sollen aufbauend auf praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen Wege diskutiert werden, wie das Politische Eingang in die Berufliche BNE finden kann.

Spielerisch Nachhaltigkeit lernen: mit Herz und Ver- stand für die Zukunft

Silvana Kröhn (EPIZ)

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das häufig mit Frustration und Angst vor der Zukunft einher geht. Umso wichtiger, gerade hier Leichtigkeit hereinzubringen, um nicht in Schockstarre zu verfallen. Im Workshop schauen wir uns verschiedene Spiele an, die Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Von Simulationsspielen, über Krimi- bis hin zu Planspielen lernen wir Methoden kennen, die nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz mitnehmen.

Politische BNE: Handlungs- orientierte Workshops für Schüler:innen gestalten

Dr. Katharina Röhl-Berge |
 Jonas Schmidt (FU Berlin)

Insbesondere in der beruflichen Bildung ist BNE nicht immer verankert, sodass Berufschüler:innen oft noch aus dem „Nachdenken über die Zukunft“ ausgeschlossen sind. Im Workshop werden didaktische und methodische Grundlagen für eine politische BNE gelegt, Workshop-Phasen simuliert und deren Umsetzung in den eigenen Lerngruppen geplant sowie Materialien für den direkten Einsatz in der Praxis vorgestellt.

ABBILDUNG XIV: WORKSHOPANGEBOTE IM RAHMEN DES FACHTAGS

03.4.3 Publikationen und Handreichungen

Die Workshopsreihe wird im Rahmen einer Publikation im Wochenschau Verlag, dessen Bücher und Zeitschriften in der Lehrer:innenschaft eine hohe Reichweite haben, veröffentlicht. In der geplanten Publikation „Politische BNE in der Berufsschule – Nachhaltigkeit in der Schulcafeteria und Lehrküche“ von Dr. Katharina Röhl-Berge und Jonas Schmidt werden die theoretischen, methodischen und didaktischen Grundlagen dargelegt und es werden praktische Handlungsoptionen aufgezeigt, die eine einfache Integration des Themas nachhaltige Ernährung und Gemeinschaftsverpflegung in den Politikunterricht und den berufsschulischen Alltag ermöglichen. Die Publikation wird 2025 erscheinen. Ebenfalls wurde das Projekt in einem Beitrag von Dr. Katharina Röhl-Berge und Jonas Schmidt im Sonderheft der „Wochenschau für den Politikunterricht“ zum Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ präsentiert und wissenschaftliche eingeordnet. Die Wochenschau, eines der Leitmedien für den Politikunterricht, wird u.a. von Prof. Dr. Sabine Achour herausgegeben.

In einem Beitrag im Tagungsband zur GPJE-Tagung in Potsdam (i.E. 2025) von Prof. Dr. Sabine Achour, Dr. Katharina Röhl-Berge und Jonas Schmidt werden insbesondere die Evaluationsergebnisse des Projektes und die Herausforderungen bei der Ausgestaltung einer explizit politischen BNE fokussiert. Erkenntnisse aus dem Projekt fließen auch in einen Beitrag von Prof. Dr. Sabine Achour, Prof. Dr. Bernd Overwien und Jonas Schmidt unter dem Titel „BNE, politische Bildung und Demokratiebildung –

Querschnittsaufgaben: Was sie trennt und was sie eint“ im Handbuch Bildung für nachhaltige Entwicklung“, welches herausgegeben wird von Astrid Carrapatoso, Steve Kenner, Claudia Bergmüller, Volker Reinhardt und Nilda Inkermann.

Durch die Publikationen wird die Dissemination und das verstärkte Aufgreifen von BNE in der Berufsbildung über die teilnehmenden Projektschulen hinaus gefördert.

- *Röll-Berge, Katharina/Schmidt, Jonas (2024): Kompetenzen für eine (berufliche) politische BNE – Konzeptionelle Ansätze und Einblicke in das Praxisprojekt „Berufsschule meets Uni“. In: Wochenschau-Sonderausgabe: Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Heft 24s. Frankfurt a.M. Wochenschau Verlag.*
- *Achour, Sabine/Overwien Bernd/ Schmidt Jonas (2024 i.E.): BNE, politische Bildung und Demokratiebildung – Querschnittsaufgaben: Was sie trennt und was sie eint. In: Kenner, S. et al. (Hrsg.): Handbuch Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Frankfurt a.M. Wochenschau Verlag.*
- *Schmidt, Jonas/Röll-Berge, Katharina/Achour, Sabine (2025 i.E.): Umgang mit Ambivalenzen und politische Selbstwirksamkeit: Handlungskompetenzen einer beruflichen BNE? Das Projekt „Berufsschule meets Uni“. Schriftenreihe der GPJE.*
- *Schmidt, Jonas/Röll-Berge, Katharina (geplant 2025): Politische BNE in der Berufsschule (Arbeitstitel). Frankfurt a.M. Wochenschau-Verlag.*

04

Zielgruppen & Teilnehmende

ABBILDUNG XV: ANZAHL DER ERREICHTEN PERSONEN NACH ZIELGRUPPE

Berufsschüler:innen

Im 1. Durchgang nahmen Schüler:innen der August-Sander-Schule am Projekt „Berufsschule meets Uni“ teil. Die Schüler:innen befanden sich im IBA-Lehrgang Ernährung und Hauswirtschaft (Lehrgang der Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung). Die Lernenden bereiten sich in diesem Lehrgang auf eine Ausbildung in diesen Berufsfeldern vor und erhalten die Möglichkeit einen Schulabschluss nachzuholen oder ihren bereits erreichten Abschluss zu verbessern. Im Rahmen des einjährigen Lehrgangs absolvieren die Schüler:innen mehrere Praktika im Berufsfeld und arbeiten auch in der Berufsschule praktisch in der Lehrküche und Schul-Cafeteria. Die August-Sander-Schule ist eine Berufsschule mit sonderpädagogischer Aufgabe, sodass ein Großteil der Lernenden einen sonderpädagogischen Förderbedarf besitzt. Durch den Markt der Möglichkeiten (Workshop 4) wurden 25 weitere Lernende erreicht. Die Schüler:innen konnten Feedback zu den bisherigen Ergebnisse geben und eigene Ideen einbringen.

Im 2. Durchgang nahmen 20 Schüler:innen der Emil-Fischer-Schule ebenfalls aus einem IBA-Lehrgang mit dem Schwerpunkt Ernährung und Hauswirtschaft teil. Die Emil-Fischer-Schule verantwortet in Berlin als Oberstufenzentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnik die Ausbildung der Berufsschüler:innen für dieses Themenfeld. Im Rahmen des Markts der Möglichkeiten und der Abschlussveranstaltung wurden hier ca. 25 weitere Schüler:innen erreicht. Die Ergebnisse des Projekts wurden dadurch in der Schule verbreitet und ein Austausch darüber angeregt. An der Abschlussveranstaltung nahmen Schüler:innen und Lehrkräfte als Gäste teil, die ihre Ideen im Rahmen des Diskussion einbringen können.

Im 3. Durchgang fokussierte das Workshopangebot auf Auszubildende zu chemisch-technischen Assistent:innen und lebensmittel-technischen Assistent:innen sowie Techniker:innen. An den Workshops nahmen 22 Teilnehmende teil und auf dem Markt der Möglichkeiten wurden ca. 30 weitere Schüler:innen aus dem beruflichen Abitur erreicht. Schüler:innen mit dem Schwerpunkt Ernährung im beruflichen Abitur stellten auch die Teilnehmendengruppe im 4. Durchgang dar. An den fünf Workshops nahmen 25 Schüler:innen teil und am Markt der Möglichkeiten partizipierten weitere ca. 30 Berufsschüler:innen.

Lehramtsstudierende

Die Studierenden nahmen im 1. Durchgang über ein Semester hinweg an einem wöchentlichen vierstündigen Uniseminar teil. Zwölf Teilnehmende, die alle das Fach Politische Bildung studieren und variable Zweitfächer belegen, setzten sich mit dem Thema politische berufliche BNE auseinander. Die Studierenden befinden sich im Masterstudiengang für das Lehramt an Integrierten Sekundarschulen/Gymnasien, an Berufsschulen oder an Schulen mit sonderpädagogischen

Förderschwerpunkten. Durch die Struktur der Lehramtsstudiengänge im Master können Studierende für alle Schulformen erreicht werden, sodass die Inhalte eine große Verbreitung finden.

Im 2. Durchgang nahmen 20 Studierende am Seminar teil. Im 3. Durchgang bestand das Seminar aus 10 Studierenden. Im 4. Durchgang konnten mit dem Seminar 19 Studierende erreicht werden. Studiengänge und angestrebte Abschlüsse blieben in den Kohorten identisch.

Lehrkräfte und weitere Akteur:innen

Elf Lehrkräfte waren durch die Praxiskooperation mit Schulen direkt in die Projektgestaltung eingebunden. Zu den Kooperationsformaten gehörten der Austausch zu den Zielgruppen, die Herstellung von Praxisbezügen in der Schule und dem beruflichen Feld, die Begleitung zu den Workshops und Veranstaltungen sowie die Einbindung in die Evaluation.

Durch die Fortbildung und den Fachtag konnten insgesamt 67 weitere Lehrkräfte erreicht werden, die durch die Formate befähigt wurden, das Projekt in der eigenen Schule umzusetzen. Über den Fachtag wurden weitere Akteur:innen aus der Bildungslandschaft im Feld der politischen Bildung und BNE adressiert. Durch die Publikation bzw. Handreichung wurden weitere Lehrkräfte an Berufsschulen und anderen weiterführenden Schulformen erreicht. Eine quantitative Erfassung ist hier aber nicht möglich.

Zielgruppe	Anzahl
Berufsschüler:innen (August-Sander-Schule & Emil-Fischer-Schule)	
Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung	30
Ausbildung chemisch-technische Assistent:innen und lebensmittel-technische Assistent:innen	14
Weiterbildung Techniker:innen	8
Berufliches Abitur (Schwerpunkt: Ernährung)	25
Schüler:innen, die am Markt der Möglichkeiten teilgenommen haben	ca. 110
Studierende (Freie Universität Berlin)	
Lehramtsstudierende mit dem Fach „Politisch Bildung“ und variierenden Zweitfächern	61

Lehrkräfte	
Kooperation im Projekt	11
Teilnahme an der Fortbildung	18
Teilnahme am Fachtag	49
weitere Akteur:innen	
Teilnahme am Fachtag	38

TABELLE II: ÜBERBLICK ÜBER DIE ERREICHTEN ZIELGRUPPEN

05 / Kooperationspartner:innen

EPIZ - Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e.V.

In Kooperation mit dem EPIZ wurden im Rahmen des Seminars für Lehramtsstudierende Workshops zur Planung und Durchführung von BNE-Bildungsangeboten in der Berufsschule durchgeführt. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung tauschte sich die Geschäftsführung mit den Schüler:innen und Studierenden über die entwickelten Lösungsstrategien aus. Das EPIZ zeichnet sich dabei durch eine hohe Expertise in der Konzeption und Umsetzung von Bildungsformaten im Bereich BNE und globales Lernen aus und ist insbesondere in der Arbeit mit Berufsschulen erfahren.

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

In Kooperation mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung erfolgte die Konzeption und Durchführung der Abschlussveranstaltung im Format der „Speed-Talks“. Neben den Räumlichkeiten konnte das Projektteam neben dem Netzwerk des Lehrstuhls v.a. von dem der Landeszentrale profitieren und Politiker:innen und Expert:innen für die Abschlussveranstaltung gewinnen.

Kantine Zukunft

Das Projekt „Kantine Zukunft“ setzt sich für eine nachhaltige Transformation in der Gemeinschaftsverpflegung ein. Auf der 2. Abschlussveranstaltung brachte das Projekt neue Perspektiven ein und stellt einen kompetenten Ansprechpartner für Berufsschüler:innen und Studierende dar.

Die Kooperation im Rahmen der Abschlussveranstaltung wird fortgeführt.

„Ein Teller voller Klima“ (Dr. Bianca Schemel)

Das Bildungsangebot „Ein Teller voller Klima“ wurde von Dr. Bianca Schemel entwickelt. Im Workshop werden unterschiedliche Ebenen von Nachhaltigkeit am Beispiel Ernährung adressiert. Im 3. Durchgang realisierte Dr. Bianca Schemel den Workshop mit Studierenden im Rahmen des universitären Seminars. Neben den Inhalten standen dabei auch die methodischen Bausteine eines Workshops und die didaktischen Grundlagen von BNE-Angeboten im Mittelpunkt. Im 4. Durchgang fand erneut ein Workshop im Rahmen des Seminars für Lehramtsstudierende statt.

Studierendenwerk Berlin – Mensa Freie Universität II (FU II)

Seit dem 1. Durchgang finden in der Mensa FU II Betriebsbesichtigungen mit den Auszubildenden und Lehramtsstudierenden statt. In der Mensa erhalten die Personengruppen Einblick in die Realität einer Organisation der Gemeinschaftsverpflegung und die Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung auf unterschiedlichen Ebenen. Die Mensa FU II stellt dabei eine der größten Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung in Berlin dar und setzt durch den Fokus auf Nachhaltigkeit wichtige Impulse für die gesamte Akteur:innenlandschaft.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend u. Familie (Abt. IV, Fortbildung Lehrkräfte der beruflichen Schulen)

Die Fortbildung für Lehrkräfte und der Fachtag wurden gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie organisiert. Zur Konzeption der Formate und den Bedarfen der Lehrkräfte gab es einen Austausch mit der zuständigen Abteilung. Über das Fortbildungsportal der Senatsverwaltung wurde die Anmeldung zu beiden Formaten organisiert.

Klima-Aktiv (DBU-Projekt, Leibniz Universität Hannover)

Zwischen den Zielen des Projekts „Klima-Aktiv“ und des Projekts „Berufsschule meets Uni“ (beide DBU gefördert) bestehen Gemeinsamkeiten. Durch die Gestaltung eines Workshops auf dem Fachtag wurde ein Austausch diesbezüglich ermöglicht. Gleichzeitig erhielten die Teilnehmenden des Fachtags Einblicke in ein weiteres Format zur Etablierung von politischer BNE.

06 / Vernetzung & Kommunikation

Das Projekt „Berufsschule meets Uni“ wurde bereits durch Dr. Katharina Röll-Berge und Prof. Dr. Sabine Achour im Rahmen eines Vortrags mit anschließender Diskussion mit Akteur:innen aus dem wissenschaftlichen Bereich und der Praxis von BNE auf der Konferenz „#zukunftbilden – Politisch. Nachhaltig. Transformativ“ der Stiftung Bildung im Mai 2022 vorgestellt. Auf dem Netzwerktreffen „Schub statt Schublade: Impulse für die Ernährungswende in der Gemeinschaftsgastronomie“ am 18. und 19. Oktober 2022 im Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück erfolgte eine Kurzpräsentation des Projektes durch Jonas Schmidt. Auf der „Themenwoche der Lehre“ der FU Berlin wird das innovative Lehrkonzept im Uniseminar und die Kooperation mit Berufsschulen im Rahmen einer Posterpräsentation als Good-Practice-Beispiel integriert. Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch zum Projekt im wissenschaftlichen Colloquium des Arbeitsbereich Politische Bildung und Politikdidaktik am Otto-Suhr-Institut (Freie Universität Berlin) statt.

Im Rahmen der Dialogveranstaltung „KlimaKompetenzen für die berufliche Bildung“ (November 2023) wurde das Projektformat bereits einer Gruppe von Berufsschullehrkräften durch Dr. Katharina Röll-Berge und Jonas Schmidt vorgestellt. Auf dem Tag der politischen Bildung Niedersachsen im September 2023

wurde das Projekt im Rahmen von zwei Workshops Politiklehrkräften von Jonas Schmidt präsentiert und mit den Teilnehmenden diskutiert. Darüber hinaus wurde ein Workshop zum Projekt für den Bundeskongress der politischen Bildung in Weimar im November 2023 ausgewählt. Dort konnten außerschulische und schulische politische Bildner:innen sowie Politikwissenschaftler:innen durch die Workshopsgestaltung von Jonas Schmidt erreicht werden. Über einen Workshop auf dem Sozialkundetag des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2024 konnten weitere Lehrkräfte über Berlin hinaus erreicht werden. Auf der GPJE-Tagung (Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung) im Jahr 2024 wurden die Projektergebnisse vorgestellt.

Mithilfe einer Projekt-Website (https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/berufsschule_meets_uni) werden die Konzeption und die Ergebnisse des Projekts „Berufsschule meets Uni“ einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf der Website werden die Idee des Projektes, das Uniseminar, die Workshopmodule und die Kooperationspartner:innen vorgestellt.

Die teilnehmenden Schulen und Lehrkräfte erhalten aufbereitete Informationsmaterialien, die das Projekt vorstellen und zur Teilnahme bzw. zum Aufgreifen des Themas im eigenen Schullalltag motivieren. Die bereits unter dem Punkt Dissemination erwähnten Publikationen im Wochenschau-Verlag stellen eine weitere Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit und der Dissemination des Ansatzes politischer beruflicher BNE in Schulen dar.

Über die Abschlussveranstaltungen in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung erfolgt die Vernetzung und Verbreitung der Ergebnisse an Akteur:innen aus der Politik und dem Themenfeld. In der Kooperation mit der August-Sander-Schule erfolgte die Entscheidung gegen eine Öffnung der Veranstaltung für weiteres Publikum, da die Schüler:innen aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen und Lernvoraussetzungen einen sicheren und geschützten Raum benötigten. Bei den Diskussionsveranstaltungen in Kooperation mit der Emil-Fischer-Schule war die Teilnahme einer breiteren Öffentlichkeit an der Veranstaltung möglich.

07 / Roadmap

Die Roadmap bietet Einblicke in die Struktur des Projektes und verknüpft konzeptionelle Überlegungen mit konkreten Eindrücken aus der Umsetzung. Die dargestellten Schritte und Phasen sind dabei verdichtet und auf Kernaspekte reduziert.

Projektstart

Ausgehend vom Projektantrag startet „Berufsschule meets Uni“ als innovativer Ansatz, um politische Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung im berufsschulischen Bereich zu verzahnen.

An der Universität, in den Schulen und in den Betrieben sollen Impulse für die nachhaltigere Gestaltung des Essensversorgung gesetzt werden.

August 2022

Durchführung des Seminars

Das Seminar wird im Masterstudiengang für das Lehramt im Fach Politische Bildung als vierstündige Veranstaltung angeboten. In vier Durchgängen konnten Studierende für alle weiterführenden Schulformen erreicht werden.

Das Seminar wurde in jedem Semester ausgehend von den Evaluationsergebnissen angepasst.

WS 22/23 | SoSe 23 | WS 23/24 | SoSe 24

Zukunftswerkstätten

Die Schüler:innen entwickelten ausgehend von den identifizierten Herausforderungen und den z.B. im Rahmen der Betriebs erkundung kennengelernten Lösungen im Rahmen einer Zukunftswerkstatt zuerst Utopien und im Anschluss Realisierungsmöglichkeiten.

In den Zukunftswerkstätten entstanden dabei unterschiedliche kreative Produkte.

ab Januar 2023

August 2022 – Oktober 2022

Das Seminar als Intervention für die Zielgruppe der Lehramtsstudierenden wird geplant und strukturiert. Zu den Inhalten zählen Nachhaltige Entwicklung und Ernährung, die Gestaltung einer politischen beruflichen BNE, der Lernort Berufsschule und die Gestaltung von Workshops.

Das Seminar wird als Lehr-Lern-Labor konzipiert, in dem die Studierenden Workshops entwickeln, simulieren, in der Praxis testen und im Anschluss reflektieren.

Konzeption des Seminars

ab Januar 2023

Im Rahmen von didaktisierten und methodische aufbereiteten Betriebs erkundungen konnten die Berufsschüler:innen Einblicke in die Umsetzung einer nachhaltigen Essensversorgung gewinnen.

Wiederholt erfolgt dazu die Kooperation mit der Mensa FU II, die einen besonderen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit im Ernährungsbereich setzt.

Betriebs erkundungen

ab Januar 2023

Auf einem „Markt der Möglichkeiten“ stellten die Lernenden ihre Ergebnisse anderen Schüler:innen und Lehrkräften der Schule in der Cafeteria vor

Besonders wichtig war für die Lernenden in dieser Phase die Chance zum Austausch und der Erhalt von Rückmeldungen zu ihren Ideen. Ausgehend von diesen Resonanzen und Erfahrungen entwickelten die Lernenden eine „politische Agenda“ für den abschließenden Workshop

Märkte der Möglichkeiten

„Speed-Talks“

Den Abschluss der Durchgänge bildet die Diskussionsveranstaltung mit Schüler:innen, Student:innen, Politiker:innen und zivilgesellschaftlichen Akteur:innen.

In der Berliner Landeszentrale für politische Bildung konnten die Lernenden die Ergebnisse aus den bisherigen Modulen vorstellen und in den Austausch über Herausforderungen und Umsetzungs-möglichkeiten gehen.

ab Februar 2023

Lehrkräftefortbildung

Um die Fortführung der Projektidee in den Schulen zu gewährleisten, wurde eine Fortbildung für Lehrkräfte entwickelt, die diese in die Lage versetzt mit Schüler:innen eine ähnliche Workshopreihe zu realisieren.

Im Rahmen der Fortbildung werden Merkmale einer politischen BNE diskutiert und explizierte Handlungsoptionen für den Unterricht geplant.

Juni 2024

Kompetenzmodell

Ausgehend von der Projektergebnissen wurde ein Kompetenzmodell entwickelt, dass auf die Ebenen Interesse, Wissen und Kompetenzen, Handlungsbereitschaft auf den Ebenen Schule, Beruf, privater Alltag und Gesellschaft/Politik sowie Selbstwirksamkeit zielt.

Das Modell adressiert das konzeptionelle Desiderat insbesondere in der Lehrkräftebildung.

durchgängig

durchgängig

Das Projekt wird durch eine qualitative und quantitative Evaluation begleitet. Im Rahmen von Pre- und Post-Test werden Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Interventionen gewonnen, die in die Anpassung des Seminars und der Workshops Eingang finden.

Zusätzlich wird ausgehend von den Ergebnissen ein Kompetenzmodell für eine politische berufliche BNE entwickelt.

Evaluation

Juli 2024

Im Rahmen des Fachtags konnten die Ergebnisse des Projekts der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Gleichzeitig wurden im Rahmen des Tags Workshops, Impulsvorträge und Diskussionen organisiert, um Lehrkräften und weiteren Akteur:innen aus dem Themenbereich einen thematisch Austausch zu ermöglichen. Im Rahmen des Fachtag bestanden in Kooperation mit dem EPIZ e.V. und dem Projekt „Klima-Aktiv“

Fachtag

ab 2024

Durch Publikationen und die Präsentation auf Veranstaltungen und Tagungen wurden die Ergebnisse verbreitet.

Eine umfangreiche Handreichung erscheint 2025 und ermöglicht materialgestützt die Umsetzung des Projekts für eine nachhaltige Essensversorgung in der eigenen Mensa oder Cafeteria durch Schulen.

Dissemination der Ergebnisse

08 / **Fazit & Ausblick**

Die ersten Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass es unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und unter Antizipation der bestehenden Herausforderungen bei der Umsetzung von Bildungsangeboten zur nachhaltigen Entwicklung gelingen kann, eine kompetenzorientierte und wirksame politische berufliche BNE zu realisieren. Die Verknüpfung von Lehramtsbildung und Berufsbildung offeriert dabei die Möglichkeit in beiden Zielgruppen Handlungs- und Gestaltungskompetenzen, politische Urteilsfähigkeit und Selbstwirksamkeit zu fördern. Dabei ist es wichtig, die unterschiedlichen Handlungsebenen (persönlicher Alltag, Schule, Ausbildung und Beruf) gemeinsam zu denken und die Hürden bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in Abhängigkeit der eigenen Position zu reflektieren, um Überforderung und „Ohnmachtserfahrungen“ insbesondere auf der beruflichen Ebene zu verhindern. Es braucht die strukturelle Verankerung von Angeboten einer politischen (beruflichen) BNE in der Lehrkräfteaus- und fortbildung sowie an den beruflichen Schulen, um alle Beteiligten im Sinne einer „nachhaltigen Mündigkeit“ die Partizipation an den systemischen Transformationsprozessen zu ermöglichen.

Es wird darüber hinaus deutlich, dass eine Politisierung von Alltagsfragen im Kontext von BNE (hier: Welche strukturellen Änderungen kann und muss es geben, um Gemeinschaftsverpflegung nachhaltiger werden zu lassen?) mit Hilfe der didaktischen Grundprinzipien und Ziele politischer Bildung gelingen kann. Die individuelle Handlungsebene wurde im Verlauf der Workshopreihe verlassen, politische Urteilsbildung wurde angebahnt und politische Handlungskompetenz gefördert.

Das Bindeglied zwischen diesen prozeduralen politischen Kompetenzen und der BNE sehen wir dabei ganz besonders im Bereich der Selbstwirksamkeit. Diese stellt unserer Ansicht nach einen zentralen Schlüssel für eine erfolgreiche politische berufliche BNE dar. Sie zu fördern ist weniger kompliziert als häufig angenommen: Unser Projekt zeigt, wie effizient relativ niedrigschwellige kollaborative Lernformate zur Förderung von „nachhaltiger Mündigkeit“ – im Sinne einer selbstbestimmten, politischen Gestaltungskompetenz – beitragen können.

09 / Literatur

- ACHOUR, S. & WAGNER, S. (2019): Wer hat, dem wird gegeben: Politische Bildung an Schulen. Bestandsaufnahme, Rückschlüsse und Handlungsempfehlungen. Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Studienförderung, Berlin.
- Beierlein, Constanze, Kovaleva, Anastassiya, Kemper, Christoph J., & Rammstedt, Beatrice (2014): Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzskala (ASKU). Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS).
- BROSI, A. (2021): Politische Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) - Stand der Beziehung. Unter: <https://transfer-politische-bildung.de/transfermaterial/veroeffentlichungen> (letzter Zugriff: 31.01.2023).
- de Haan, Gerhard (2009): Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hintergründe, Legitimation und (neue) Kompetenzen. Programm Transfer-21 - Bildung für nachhaltige Entwicklung. Freie Universität Berlin.

- ERBEN, F., & DE HAAN, G. (2014): Nachhaltigkeit und politische Bildung. In: APuZ. Aus Politik und Zeitgeschichte, 64 (31-32/2014), 21–27.
- FERNÁNDEZ CARUNCHO, V., & MELZIG, C. (2020): Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung in den Berufen des Lebensmittelhandwerks und der Lebensmittelindustrie. In: HiBiFo – Haushalt in Bildung & Forschung, 9 (3), 3–18.
- Grundmann, Diana (2017): Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schulen verankern. Handlungsfelder, Strategien und Rahmenbedingungen der Schulentwicklung. Wiesbaden: Springer VS.
- HAHN, G., & PRANGER, J. (2022): Verortung von Nachhaltigkeit in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik . In: Hemkes, B., Rudolf K. & Zurstrassen, B. (Hrsg.): Handbuch Nachhaltigkeit in der Berufsbildung: Politische Bildung als Gestaltungsaufgabe. Wochenschau Verlag, 181–194.
- HEMKES, B., RUDOLF, K., & ZURSTRASSEN, B. (2022): Warum Nachhaltigkeit, Berufsbildung und politische Bildung gut zusammengehören. In: Hemkes, B., Rudolf K. & Zurstrassen, B. (Hrsg.): Handbuch Nachhaltigkeit in der Berufsbildung: Politische Bildung als Gestaltungsaufgabe. Wochenschau Verlag, 11-17.
- HELLBERG-RODE, G., & SCHRÜFER, G. (2016): Welche spezifischen professionellen Handlungskompetenzen benötigen Lehrkräfte für die Umsetzung von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)? Ergebnisse einer explorativen Studie. In: Biologie lehren und lernen - Zeitschrift für Didaktik der Biologie, 20, 1–29.
- HELLBERG-RODE, G., & SCHRÜFER, G. (2020): Professionalisierung für BNE in der Lehrkräftebildung. In: Keil, A., Kuckuck, M., & Faßbender, M. (Hrsg.): BNE-Strukturen gemeinsam gestalten. Fachdidaktische Perspektiven und Forschungen zu Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lehrkräftebildung. Waxmann, 217–234.
- HOLST, J., & SINGER-BRODOWSKI, M. (2020): Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Beruflichen Bildung: Strukturelle Verankerung zwischen Ordnungsmitteln und

Nachhaltigkeitsprogramm. Kurzbericht zu Beginn des UNESCO BNE-Programms "ESD for 2030". Executive Summary.

- Kandler, Maya (2011): Bildung für künftige Generationen - Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Eckert, Thomas/von Hippel, Aiga/Pietraß, Manuela/Schmidt-Hertha, Bernhard (Hrsg.): Bildung der Generationen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 171-184.
- LILLIE, A.-L., & MEYA, J. (2016): Der Beitrag der politischen Bildung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Polis , 2016 (1), 11–14.
- MERTINEIT, K.-D. (2022). Lernorte der beruflichen Bildung nachhaltig gestalten. In: Hemkes, B., Rudolf K. & Zurstrassen, B. (Hrsg.): Handbuch Nachhaltigkeit in der Berufsbildung: Politische Bildung als Gestaltungsaufgabe. Wochenschau Verlag, 243-252.
- MRAZEK, J., SIEGMUND, A., FISCHER, C., & AESCHBACH, N. (2018): „Nachhaltigkeit lehren lernen“ – Innovative interdisziplinäre Lehr-Lern-Formate in der Lehramtsausbildung an Pädagogischer Hochschule und Universität Heidelberg. In: Filho, W. (Hrsg.): Nachhaltigkeit in der Lehre. Springer Spektrum, 327-347.
- OHLMEIER, B., & BRUNOLD, A. (2015): Politische Bildung für nachhaltige Entwicklung. Springer Fachmedien.
- OVERWIEN, B. (2020): Bildung für nachhaltige Entwicklung und politische Bildung. In: Bade, G., Henkel, N. & Reef, B. (Hrsg.): Politische Bildung: vielfältig - kontrovers - global. Festschrift für Bernd Overwien. Wochenschau Verlag, 230-247.
- SINGER-BRODOWSKI, M., & Grapentin-Rimek, T. (2019): *Die Transformation der beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung voranbringen. Executive Summary.*